

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali

23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	6
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	13
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	20
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	26
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	33
6.	Tulyaganova Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	40
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	46
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	53
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	59
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	66
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abdusalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	77
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	83
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	89
14.	Umarliy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	97
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	102
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	108
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	115
18.	Хожиева Гулнора Хабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	122
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	129
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	135
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	143

22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo'jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o'zgartirmoqda	151
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o'g'li	Sug'urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo'llari	157
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	162
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	176
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	183
27.	Shoaxmedova Nozima Hayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	190
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш қонуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	197
29.	Ахмедов Хасанжон Мухаммадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	204
30.	Abduraxmonova Munisa Ahat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	213
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarkhodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	218
32.	Мехмоналиев Улуг'бек Erkinjon o'g'li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o'rni	226
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	234
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o'sishni prognozlash mexanizmlari	241
35.	Ergasheva Ma'mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o'sishga ta'sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	246
36.	Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta'siri	257
37.	Abdukaхxorova Durдона Iхomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	262
38.	Маннапова Раъно Абборовна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	268
39.	Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	274
40.	Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	280
41.	Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditing roli va ahamiyati	285

KORPORATIV BOSHQARUVDA AUDITNING ROLI VA AHAMIYATI

Suyunova Zuxra Bahodir qizi

*audit kafedrasining assistenti
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: suyunovazb94@gmail.com
ORCID: 0009-0003-1707-4161*

Fayzullayev Jonibek Alisherovich

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
Iqtisodiyot tarmoqlari va sohalar fakulteti,
3-bosqich talabasi
E-mail: fajzullaevzonibek8@gmail.com
ORCID: 0009-0001-2932-2324*

Annotatsiya. Korporativ boshqaruv tizimida audit muhim nazorat va baholash vositasi sifatida xizmat qiladi. Mazkur maqolada auditning korporativ boshqaruvdagi o'rnini, uning moliyaviy shaffoflikni ta'minlash, risklarni kamaytirish hamda boshqaruv qarorlarining samaradorligini oshirishdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, ichki va tashqi auditning korxonalar faoliyatini takomillashtirish, investorlar va manfaatdor tomonlar ishonchini mustahkamlashdagi roli tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: korporativ boshqaruv, audit, ichki audit, tashqi audit, audit qo'mitasi, ichki nazorat, tavakkalchilik, shaffoflik, investor ishonchi.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ АУДИТА В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

Суюнова Зухра Баходир кизи

*ассистент кафедры аудит
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: suyunovazb94@gmail.com
ORCID: 0009-0003-1707-4161*

Файзуллаев Жонибек Алишерович

*студент 3 курса факультета
экономики отраслей и сфер
Ташкентского государственного
экономического университета
E-mail: fajzullaevzonibek8@gmail.com
ORCID: 0009-0001-2932-2324*

Аннотация. В системе корпоративного управления аудит выступает важным инструментом контроля и оценки. В данной статье раскрываются роль аудита в корпоративном управлении, его значение в обеспечении финансовой прозрачности, снижении рисков и повышении эффективности управленческих решений. Кроме того, проанализирована роль внутреннего и внешнего аудита в совершенствовании деятельности предприятия, а также в укреплении доверия инвесторов и других заинтересованных сторон.

Ключевые слова: корпоративное управление, аудит, внутренний аудит, внешний аудит, аудиторский комитет, внутренний контроль, риск, прозрачность.

THE ROLE AND IMPORTANCE OF AUDIT IN CORPORATE GOVERNANCE

Suyunova Zuhra Bakhodir kizi

*Assistant of the Audit Department
Tashkent State University of Economics
E-mail: suyunovazb94gmail.com
ORCID: 0009-0003-1707-4161*

Fayzullayev Jonibek Alisherovich

*3rd-year student
Faculty of Economic Sectors and Industries,
Tashkent State University of Economics,
E-mail: fajzullaevzonibek8@gmail.com
ORCID: 0009-0001-2932-2324*

Abstract. *In the corporate governance system, audit serves as an important instrument of control and evaluation. This article examines the role of audit in corporate governance, emphasizing its significance in ensuring financial transparency, mitigating risks, and improving the effectiveness of managerial decision-making. Furthermore, the article analyzes the role of internal and external audit in enhancing organizational performance and strengthening the confidence of investors and other stakeholders.*

Keywords: *corporate governance, audit, internal audit, external audit, audit committee, internal control, risk, transparency, investor confidence.*

Kirish

Bozor iqtisodiyoti chuqurlashib borayotgan hozirgi sharoitda korporativ boshqaruv masalasi faqat aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini tartibga solish bilan cheklanmay, balki investitsion jozibadorlik, moliyaviy barqarorlik va boshqaruv sifati bilan bevosita bog‘liq strategik omilga aylanmoqda. Korporativ boshqaruvning markazida esa bir-biridan manfaatlari, vakolatlari va axborotga egalik darajasi bilan farqlanadigan subyektlar – aksiyadorlar, kuzatuv kengashi, ijroiya organ, ichki nazorat bo‘linmalari, auditorlar va boshqa manfaatdor tomonlar turadi. Ana shu subyektlar o‘rtasida manfaatlar muvozanatini ta‘minlash boshqaruvning asosiy vazifalaridan biridir.

Auditning ahamiyati shundaki, u korxonadagi axborotni faqat yig‘ish yoki qayd etish bilan cheklanmaydi; aksincha, u ma‘lumotlarning haqqoniyligi, ichki nazoratning yetariligi, tavakkalchiliklarni boshqarish mexanizmlarining ishlashi va boshqaruv qarorlarining asoslanganligini baholashga xizmat qiladi. Tashqi audit ko‘proq moliyaviy hisobotlar ishonchliligiga e‘tibor qaratsa, ichki audit korxonada ichidagi jarayonlar, nazorat muhiti va boshqaruv samaradorligini muntazam tahlil qiladi. Shu jihatdan audit korporativ boshqaruv tizimida “ishonch ko‘prigi” vazifasini bajaradi.

O‘zbekistonda ham audit va korporativ boshqaruvning huquqiy-institutsional asoslari izchil takomillashtirildi. “Auditorlik faoliyati to‘g‘risida”gi O‘RQ-677-son Qonunda auditorlik faoliyatining asosiy prinsiplari sifatida mustaqillik, xolislik va halollik, chuqur kasbiy bilimga egalik hamda axborotning maxfiyligi alohida belgilangan, shuningdek auditorlik faoliyatiga aralashishga yo‘l qo‘yilmasligi mustahkamlangan [1]. Korporativ boshqaruv kodeksida esa aksiyadorlik jamiyatlarida axborot siyosati, ichki nazorat, dividend siyosati va manfaatlar qarama-

qarshiligini boshqarish bo‘yicha alohida ichki hujjatlar tizimini shakllantirish tavsiya etilgan [2]. Bu esa auditni tashkiliy jihatdan qo‘llab-quvvatlaydigan me‘yoriy muhit mavjudligini ko‘rsatadi.

Mavzuning dolzarbligi yana bir jihat bilan izohlanadi. Milliy statistika qo‘mitasi ma‘lumotlariga ko‘ra, O‘zbekistonda 2025-yil 1-iyul holatida 649 ta aksiyadorlik jamiyati faoliyat yuritgan [8]. Aksiyadorlik shaklidagi korxonalar soni umumiy korxonalar ichida katta ulushni egallamasa-da, ularning iqtisodiyotdagi vazni, jalb qilayotgan kapital hajmi va boshqaruvga qo‘yiladigan talablar ancha yuqoridir. Shu sababli bunday subyektlarda audit sifati va korporativ boshqaruv samaradorligi masalasi alohida ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Adabiyotlar sharhi

Mavzuga oid ilmiy adabiyotlarni o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, so‘nggi yillarda audit masalasi oddiy tekshiruv amaliyoti doirasidan chiqib, korporativ boshqaruv, risklarni boshqarish, ichki nazorat va strategik barqarorlik bilan bog‘liq holda talqin qilinmoqda. Ayniqsa, ichki auditning funksional vazifalari kengayib borayotgani, uning tashkilotdagi “nazorat qiluvchi” emas, balki “qiymat yaratuvchi” bo‘linma sifatidagi o‘rni alohida ta‘kidlanmoqda.

Mahalliy ilmiy manbalardan biri bo‘lgan N.Sh. Abdievaning tadqiqotida korporativ boshqaruv tizimida “uch chizikli himoya” modeli va unda ichki auditning roli yoritilgan. Muallif ichki auditni mustaqil baholovchi institut sifatida talqin qilib, uning asosiy vazifasi tashkilot maqsadlariga erishish yo‘lida tavakkalchiliklarni boshqarish, nazorat protseduralari va boshqaruv mexanizmlarining qay darajada ishlayotganini baholashdan iborat ekanini ko‘rsatadi [3]. Ushbu yondashuv auditning faqat natijaviy nazorat emas, balki boshqaruv tizimi barqarorligini ta‘minlaydigan element ekanini anglatadi.

G. Hojiyevaning ishida ichki auditning korporativ boshqaruv samaradorligiga ta‘siri masalasi ko‘rib chiqilgan bo‘lib, unda texnologiyalar rivojlanishi va global biznes jarayonlarining murakkablashuvi ichki auditga bo‘lgan ehtiyojni kuchaytirayotgani qayd etiladi [4]. Muallifning fikricha, ichki audit nafaqat xatolarni aniqlaydi, balki boshqaruvni takomillashtirish, resurslardan oqilona foydalanish va tashkilot ichidagi tartib-intizomni mustahkamlashga ham xizmat qiladi. Mazkur qarashlar zamonaviy korporativ boshqaruv konsepsiyasida auditning preventiv va maslahat beruvchi funksiyasi kuchayib borayotganini ko‘rsatadi.

U. Mexmonaliyevning maqolalarida ichki auditning korxonada nazorat tizimidagi o‘rni, boshqaruv qarorlarini qabul qilishdagi ahamiyati, auditning tashkiliy va funksional mustaqilligi, riskka yo‘naltirilgan yondashuv va raqamli texnologiyalarning ichki auditda qo‘llanishi kabi masalalar chuqurroq ochib berilgan [5]. Bu tadqiqotlar auditni faqat hisobot tekshiruvi bilan bog‘lash yetarli emasligini, aksincha, u moliyaviy barqarorlik va boshqaruv sifati uchun zarur institutsional mexanizm ekanini ko‘rsatadi.

Xalqaro yondashuvlarda esa ichki audit ko‘proq korporativ boshqaruvning “uchinchi chiziq” elementi sifatida tushuntiriladi. The Institute of Internal Auditors tomonidan yangilangan Three Lines Model hujjatida boshqaruv organi ustidan kuzatuv, menejment darajasida riskni qabul qilish va boshqarish, shuningdek mustaqil ishonch berish funksiyasi o‘rtasidagi chegaralar aniqroq belgilangan [7]. Ushbu modelning amaliy ahamiyati shundaki, u korxonada kim nimaga javobgar ekanini aniq ko‘rsatadi. Bunday aniqlik esa mas‘uliyatni sochilib ketishidan saqlaydi.

Adabiyotlar tahlili shuni ham ko‘rsatdiki, mahalliy tadqiqotlarda ko‘pincha ichki auditga urg‘u kuchli, ammo tashqi audit, audit qo‘mitasi va korporativ boshqaruv subyektlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik yetarli darajada keng ochib berilmagan. Ko‘plab maqolalarda ichki auditning vazifalari sanab o‘tiladi, biroq audit natijalarining kuzatuv kengashi qarorlariga qanday ulanib borishi, tashqi audit bilan qanday muvofiqlashuvi yoki investor ishonchiga qay tarzda ta‘sir qilishi masalasi ko‘proq nazariy darajada qolib ketadi. Mazkur maqolada aynan shu bo‘shliqni to‘ldirishga harakat qilindi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, institutsional tahlil, umumlashtirish,

induksiya va deduksiya usullaridan foydalanildi. Tadqiqotning axborot bazasini O‘zbekiston Respublikasining audit va korporativ boshqaruvga oid normativ-huquqiy hujjatlari, mahalliy ilmiy maqolalar, korporativ amaliyotga oid ochiq ma’lumotlar hamda xalqaro kasbiy tavsiyalar tashkil etdi.

Tahlil va natijalar

Auditning korporativ boshqaruvdagi roli kamida to‘rtta asosiy yo‘nalishda namoyon bo‘ladi. Birinchi yo‘nalish – axborot notengligini kamaytirish. Korporativ boshqaruvda mulkdor va menejer manfaatlari to‘liq mos kelmasligi mumkin. Menejer korxonada ichidagi real holatni yaxshiroq bilgani uchun ayrim qarorlarni o‘z foydasiga yo‘naltirishi, ayrim ma’lumotlarni to‘liq ochiq qilmasligi yoki muammolarni kechiktirib ko‘rsatishi ehtimoli mavjud. Audit ushbu xavfni kamaytiradi, chunki u moliyaviy hisobot va ichki jarayonlarga mustaqil baho beradi.

Ikkinchi yo‘nalish – hisobdorlikni kuchaytirish. Korxonada faoliyati ustidan nazorat faqat hisobot topshirish bilan emas, balki hisobotlarning ishonchliligini tasdiqlash bilan mazmun kasb etadi. Tashqi audit investorlarga va boshqa tashqi foydalanuvchilarga moliyaviy hisobotlarning ma’lum darajada ishonchli ekanini ko‘rsatadi. Ichki audit esa kuzatuv kengashi va audit qo‘mitasiga ichki nazorat muhiti, risklar va operatsion jarayonlarning holati to‘g‘risida muntazam axborot beradi. Natijada rahbariyatning javobgarligi faqat formal emas, balki mazmunan kuchayadi.

Uchinchi yo‘nalish – tavakkalchiliklarni boshqarish. Zamonaviy korxonalarda tavakkalchiliklar faqat moliyaviy xatoliklar bilan bog‘liq emas. Operatsion uzilishlar, axborot tizimlaridagi zaifliklar, huquqiy nomuvofiqliklar, firibgarlik, manfaatlar to‘qnashuvi, obro‘ yo‘qotilishi kabi xavflar ham korporativ boshqaruv sifati bilan chambarchas bog‘liq. Ichki audit aynan shu risklarning ildiz sabablarini topishga yordam beradi. Bu uning odatiy “tekshiruvchi” vazifasidan ko‘ra kengroq, ya’ni boshqaruv sifatini oshiruvchi funksiyasidir.

To‘rtinchi yo‘nalish – investor ishonchini oshirish. Investor, kreditor yoki boshqa tashqi manfaatdor tomon korxonada ichidagi barcha jarayonlarni bevosita ko‘ra olmaydi. U, asosan, e’lon qilinayotgan hisobotlar, korporativ bayonotlar va audit xulosalariga tayanadi. Auditning sifati yuqori bo‘lsa, korxonaga nisbatan ishonch ham ortadi. Ishonch esa kapitalning bahosi, moliyalashtirish imkoniyati va bozor obro‘sigacha bevosita ta’sir qiladi.

Korporativ amaliyotga oid ochiq manbalarda audit qo‘mitasining vazifalari ancha aniq ifodalanadi. Masalan, Kapitalbankning auditorlik qo‘mitasi to‘g‘risidagi ma’lumotlarida ushbu qo‘mita moliyaviy hisobot va ichki audit siyosatini ishlab chiqish va tasdiqlash jarayonida ishtirok etishi, hisobotlarning to‘liqligi va ishonchliligini nazorat qilishi, ichki va tashqi auditorlar bilan o‘zaro munosabatlarni kuzatishi, ichki audit xizmati rahbari bo‘yicha takliflar kiritishi hamda ichki nazorat va ichki audit tizimini baholashi ko‘rsatilgan [9]. Bunday yondashuv audit qo‘mitasining shunchaki maslahat organi emas, balki korporativ boshqaruvdagi sifat nazoratining markaziy nuqtasi ekanini ko‘rsatadi.

O‘zbekistondagi Korporativ boshqaruv kodeksi ham auditning samarali ishlashi uchun zarur ichki muhitga e’tibor qaratadi. Kodeksda aksiyadorlik jamiyatlarida axborot siyosati, ichki nazorat, dividend siyosati va manfaatlar qarama-qarshiligini boshqarish bo‘yicha ichki nizomlar ishlab chiqilishi tavsiya etilgan [2]. Bu jihat muhim, chunki audit zaif yoki formal tusdagi ichki boshqaruv muhitida kutilgan natijani bera olmaydi. Audit samara berishi uchun hujjatlashtirilgan tartib, vakolatlar chegarasi va javobgarlik zonalarini oldindan belgilangan bo‘lishi lozim.

“Auditorlik faoliyati to‘g‘risida”gi Qonunda auditorlik faoliyatining asosiy prinsiplari orasida mustaqillik, xolislik va halollik, kasbiy bilim va axborot maxfiyligi qayd etilgani bejiz emas [1]. Chunki auditning qiymati aynan uning ishonchliligida. Agar auditor rahbariyat bosimiga tushib qolsa yoki audit jarayoni turli manfaatlar ta’sirida bo‘lsa, u holda audit xulosasi korporativ boshqaruvga emas, aksincha, uning zaiflashishiga xizmat qilishi mumkin. Shu sababli audit mustaqilligi masalasi korporativ boshqaruv sifatining eng muhim mezonlaridan biri sifatida qaralishi kerak.

1-jadval.

Korporativ boshqaruv subyektlari va auditning funksional ta'sir nuqtalari*

Subyekt	Asosiy vazifa	Audit bilan bog'liqligi	Kutiladigan natija
Aksiyadorlar	Kapital qo'yadi, daromad va barqarorlikni kutadi	Audit orqali ishonchli axborot oladi	Investor ishonchi va hisobdorlik kuchayadi
Kuzatuv kengashi	Strategik nazorat va rahbariyat ustidan kuzatuv	Audit xulosalari asosida qaror qabul qiladi	Boshqaruv qarorlari asoslangan bo'ladi
Audit qo'mitasi	Audit va nazorat jarayonlarini muvofiqlashtiradi	Ichki va tashqi audit natijalarini tahlil qiladi	Zaif nazorat zonalari bo'yicha tezkor choralar ko'riladi
Ijroiya organ	Kundalik boshqaruvni amalga oshiradi	Audit tavsiyalarini bajaradi va tuzatish choralari ko'radi	Jarayonlar sifati va intizom oshadi
Ichki audit xizmati	Ichki nazorat va risklarni mustaqil baholaydi	Kuzatuv kengashi va audit qo'mitasiga axborot beradi	Risklar erta aniqlanadi
Tashqi auditor	Moliyaviy hisobotlar bo'yicha mustaqil xulosa beradi	Tashqi foydalanuvchilar uchun ishonchni oshiradi	Hisobotlar haqqoniyligi bo'yicha ishonch kuchayadi

*Muallif tomonidan umumlashtirildi.

Ichki auditning korporativ boshqaruvdagi o'rni, ayniqsa, “uch chizikli himoya” modeli orqali yanada ravshan ko'rinadi. Mazkur modelga ko'ra, birinchi chiziqda operatsion rahbarlar va jarayon egalari turadi – ular risklarni kundalik faoliyat davomida boshqaradi. Ikkinchi chiziqda risk-menejment, komplayens va nazorat funksiyalarini amalga oshiruvchi bo'linmalar joylashadi. Uchinchi chiziq esa ichki audit bo'lib, u dastlabki ikki chiziq faoliyatini mustaqil baholaydi [3], [7]. Mazkur modelning afzalligi shundaki, u nazorat funksiyalarining takrorlanib ketishini kamaytiradi va har bir subyektning vazifasini aniq ajratadi.

Tahlil natijalari auditning korporativ boshqaruvdagi samaradorligi quyidagi omillarga bevosita bog'liqligini ko'rsatdi: auditning mustaqilligi; audit qo'mitasi bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa; rahbariyat tomonidan tavsiyalar ijrosiga real e'tibor berilishi; riskka asoslangan rejalashtirish; auditorlarning kasbiy malakasi; axborot tizimlariga kirish imkoni; ichki va tashqi audit o'rtasidagi axborot almashinuvi. Ushbu omillar mavjud bo'lmagan korxonalarda audit ko'pincha kechikkan, tor doiradagi yoki formal funksiyaga aylanib qoladi.

Mazkur tahlildan kelib chiqib, korporativ boshqaruv tizimida auditga nisbatan quyidagi yondashuvni qo'llash maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Birinchidan, auditni faqat tekshiruv deb emas, balki boshqaruv sifatini o'lchovchi tizim sifatida baholash zarur. Ikkinchidan, ichki audit tavsiyalarining ijrosi kuzatuv kengashi darajasida monitoring qilinishi kerak. Uchinchidan, tashqi audit natijalari ichki audit materiallari bilan uyg'unlashtirilishi lozim. To'rtinchidan, audit qo'mitasi faqat hisobot eshitish bilan cheklanmay, zaif nazorat zonalari bo'yicha tashabbuskor savollar beradigan va yechim talab qiladigan organ sifatida ishlashi lozim.

Shu asosda korporativ boshqaruvdagi audit samaradorligini oshirish uchun auditni riskka asoslangan rejalashtirishga o'tkazish, ichki audit xizmati mustaqilligini kuchaytirish, audit qo'mitasining vakolat va mas'uliyatini aniq belgilash, ichki va tashqi audit o'rtasida muvofiqlashtirilgan axborot almashinuvi mexanizmini yo'lga qo'yish, audit natijalarini boshqaruv qarorlari bilan bog'lash hamda raqamli vositalar va analitik yondashuvlarni kengroq qo'llash zarur.

2-jadval.

Audit qo‘mitasi faoliyatining korporativ boshqaruvga ta‘siri*

Audit qo‘mitasi vazifasi	Mazmuni	Korporativ boshqaruv natijasi
Moliyaviy hisobotlarni ko‘rib chiqish	Hisobotlarning to‘liqligi va ishonchligini nazorat qilish	Hisobdorlik va shaffoflik oshadi
Ichki audit bilan ishlash	Ichki audit rejasi, hisobotlari va tavsiyalar ijrosini ko‘rib chiqish	Zaif nazorat zonalarini tezroq bartaraf etiladi
Tashqi auditor bilan hamkorlik	Auditor tanlash, vazifa doirasini muhokama qilish, xulosalarni ko‘rib chiqish	Mustaqil baho sifati kuchayadi
Ichki nazoratni baholash	Nazorat tizimi va risk boshqaruvining samaradorligini kuzatish	Risklar boshqaruvi yaxshilanadi
Kamchiliklarni monitoring qilish	Aniqlangan nomuvofiqliklar bo‘yicha rahbariyat choralarini nazorat qilish	Tavsiya ijrosi va boshqaruv intizomi oshadi
Kengashga hisobot berish	Muhim masalalar yuzasidan kuzatuv kengashini xabardor qilish	Qarorlar sifati va tezkorligi ortadi

*Muallif tomonidan umumlashtirildi.

Audit qo‘mitasi korporativ boshqaruv tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Uning faoliyati moliyaviy hisobotlarning ishonchligini ta‘minlash, ichki va tashqi audit natijalarini nazorat qilish hamda risklarni boshqarish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Audit qo‘mitasi tomonidan aniqlangan kamchiliklar va nomuvofiqliklar ustidan muntazam monitoring olib borilishi korxonada shaffoflik, hisobdorlik va boshqaruv intizomini kuchaytiradi. Natijada kuzatuv kengashi tomonidan qabul qilinadigan qarorlarning sifati va tezkorligi oshadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, audit korporativ boshqaruv tizimida ko‘p qatlamli va yuqori ahamiyatga ega institutsional mexanizm hisoblanadi. U bir vaqtning o‘zida axborot notengligini kamaytiradi, moliyaviy hisobotlar ishonchligini oshiradi, ichki nazorat tizimini baholaydi, tavakkalchiliklarni aniqlaydi, boshqaruv intizomini mustahkamlaydi va investorlar uchun ishonchli axborot muhitini yaratadi. Shu sababli auditni faqat tekshiruv yoki qonunchilik talabi sifatida ko‘rish tor yondashuv bo‘ladi.

Bizning fikrimizcha, O‘zbekistonda korporativ boshqaruvni yanada takomillashtirish jarayonida audit institutini kuchaytirish quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha olib borilishi maqsadga muvofiq: ichki audit xizmatlarining funksional mustaqilligini kengaytirish; audit qo‘mitalari faoliyatini yanada faollashtirish; ichki va tashqi audit o‘rtasidagi axborot almashuvini tizimlashtirish; riskka asoslangan audit yondashuvini amaliyotda kengroq joriy etish; auditorlarni raqamli tahlil vositalari bilan ishlashga tayyorlash; audit tavsiyalari bajarilishini KPI va boshqaruv natijalari bilan bog‘lash.

Shunday qilib, audit korporativ boshqaruvning yordamchi emas, balki tayanch institutlaridan biri sifatida baholanishi lozim. U nazorat, shaffoflik va javobgarlikni mustahkamlash orqali korxonaning nafaqat bugungi holatini, balki kelajakdagi barqaror rivojlanishini ham ta‘minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 25-fevraldagi O‘RQ-677-son “Auditorlik faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni. Lex.uz.
2. Korporativ boshqaruv kodeksi. O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi rasmiy sahifasi.
3. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. 2025-yil 10-iyuldagi ma‘lumot.

4. Kapitalbank ATB. Auditorlik qo‘mitasi vazifalari va vakolatlari bo‘yicha ochiq ma’lumotlar.
5. Abdieva N.Sh. Korporativ boshqaruvda uch chiziqli himoya modelini qo‘llash va unda ichki auditning roli. *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*, 2024, 4(02), 150–155.
6. Hojiyeva G. Korporativ boshqaruv samaradorligida ichki auditning roli. *Nashrlar*, 2025, 4(1), 393–395.
7. Mexmonaliyev U. Ichki audit va uning korxonalar nazorat tizimidagi o‘rni: muammo va yechimlar. *Green Economy and Development*, 2025.
8. Velyutina V.G. Sovremenniy podxod v organizatsii sistemi vnutrennego audita grupp vzaimosvyazannix organizatsiy. / *Ekonomika, upravlenie i uchet na predpriyatii*. 2011 g., str.96-997. The Institute of Internal Auditors. The IIA’s Three Lines Model: An update of the Three Lines of Defense. 2020 (updated glossary note 2024).
9. Toreniyazov M.M. Ichki auditning korporativ boshqaruv samaradorligiga ta’siri. *Molodye uchenye / in-academy.uz*, 2024.

